

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331469>

УДК 330.163

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

И.А. Корчак,

студент 1 курса, напр. «Экономика»

К.А. Мальшенко,

к.э.н., доц.,

КФУ ФГОБУ ВО «им. В.И. Вернадского» филиал г. Ялта,

г. Ялта

Аннотация: В статье рассматриваются экономические потребности как человеческая нужда, для удовлетворения которой необходимо производство, распределение, обмен и потребление благ. Экономические потребности выступают как внутренний побудитель активной деятельности человека. Хозяйственная и повседневная жизнь общества и отдельного человека основана на необходимости удовлетворять потребности в различных экономических благах. В свою очередь для создания этих благ нужны экономические ресурсы, которые находятся в распоряжении общества в ограниченном количестве. Отсюда вытекает следующий итог, что любое общество и человек нуждается в экономической сфере для удовлетворения некоторой части потребностей: потребность в еде, в одежде, в транспорте и другие.

Ключевые слова: потребность, экономические потребности, потребление, проблематика, удовлетворение, структура, классификация

ECONOMIC NEEDS

I.A. Korchak,

1st year student, direction "Economics"

К.А. Malysenko,

Candidate of Economics, Associate Professor,
KFU FGOBU VO "named after V.I. Vernadsky branch of Yalta,
Yalta

Annotation: This article considers economic needs as a human need, which requires production, distribution, exchange and consumption of goods. Economic needs act as an internal stimulus for active human activity. Economic and everyday life of society and the individual is based on the need to meet the needs for various economic goods. In turn, the creation of these goods requires economic resources, which are available to society in limited quantities. Hence the following conclusion that any society and individual needs in the economic sphere to meet some of the needs: the need for food, clothing, transportation and others.

Keywords: need, economic need, consumption, problematics, satisfaction, structure, classification

Актуальность: потребности человека и общества непостоянны. Они все время меняются как в количестве, так в качестве. Также они безграничны, то есть человек и общество может иметь сколько угодно потребностей, а с развитием мира их становится все больше. Проблема заключается в том, что их приходится удовлетворять за счёт ограниченных ресурсов. Эта не состыковка приводит к тому, что ресурсный потенциал Земли не хватит, чтобы удовлетворить все потребности человечества.

Поэтому тема «экономические потребности» является актуальной темой для современной научной литературы, поскольку от неё зависит дальнейшее развитие общества.

Цель научной статьи: изучить и раскрыть тему экономических потребностей, зафиксировать проблему их удовлетворения и найти пути решения.

Объектом научной статьи являются экономические потребности.

Задачи научной статьи:

- рассмотреть понятие экономические потребности;
- изучить сущности экономических потребностей;

- выделить классификацию экономических потребностей;
- проанализировать проблему удовлетворения экономических потребностей и выявить пути решения проблем.

Материалы и методы научной статьи – сравнение, дедукция, классификация, научное познание, обобщение, описание, экспертная оценка.

Основная часть.

Понятие «потребность» довольно многогранное. Оно исследуется как экономическими науками, так и психологическими. Потребности – это объективные (зависимость человека от внешней природной и социальной среды и от свойств собственного организма) и субъективные (зависимость от воли и сознания человека) нужды в жизненно важных благах для поддержания жизнедеятельности человека. Также это специфическое психологическое состояние человека, которое характеризуется чувством неудовлетворенности и несоответствие между внутренними и внешними условиями жизнедеятельности. Потребности очень разнообразные, делятся на множество форм. Для каждой необходимы свои условия удовлетворения. В данной теме рассматриваются экономические потребности – это та часть человеческих нужд, для удовлетворения которых необходимо производство, распределение, обмен и потребление экономических благ, то есть для создания и удовлетворения которых требуется одна из сфер общества, экономика.

Исследование экономических потребностей как таковых имеет свою определенную эволюцию [1, с. 2]. Активно этой проблемой занимались советские ученые-экономисты: Я.А. Кронрод, Э.Ф. Миженская, Б.В. Ракитский и другие [1, с. 2]. Я. А. Кронрод называл экономическими потребностями лишь те, которые удовлетворяются не вообще явлениями и предметами внешнего мира, а лишь те, что созданы трудом, являются продуктами общественного производства [1, с. 2]. Э.Ф. Миженская определяет экономические потребности как такие, которые непосредственно зависят от производства и в той или иной степени удовлетворяются предметами общественного производства [1, с. 2]. Б.В. Ракитский относил к экономическим потребностям такие потребности, которые удовлетворяются результатами общественного производства [1, с. 2]. Стоит отметить, что экономические потребности представляют собой внутренние

мотивы, побуждающие к экономической (производственной) деятельности [2]. Это внутренние стимулы, побуждающие общественное производство необходимых товаров, работ и услуг [3]. Потребности побуждают использовать имеющиеся в распоряжении полезные ресурсы максимально эффективно [3]. Экономические потребности также показывают отношение людей к условиям их деятельности [3]. Эти потребности стимулирует производство и способствует его росту в стране. Это в свою очередь приводит к созданию экономических благ и насыщению рынка товарами.

Взаимовлияние производства и экономических потребностей. Производство прямо и непосредственно воздействует на потребности в нескольких направлениях:

1. Уровень производственной деятельности определяет, в какой мере она может удовлетворить запросы людей. Отсюда можно сделать вывод: производство служит первоисточником для удовлетворения экономических потребностей. Если, предположим, в стране не произведено нужного количества благ (будь то хлеб или автомобили), то потребности людей не будут в должной мере удовлетворены.

2. Переход производства на новый уровень научно-технического прогресса глубоко обновляет уклад и образ жизни людей, тем самым, порождая качественно и количественно иные потребности. Таким образом, научно-технический прогресс является источником новых экономических потребностей. Скажем, выпуск и поступление в продажу видеомagneтофонов и персональных компьютеров вызывает желание их приобрести [3].

3. Производство во многом влияет на способы потребления полезных вещей и тем самым обуславливает определенную бытовую культуру [3].

В свою очередь, экономические потребности оказывают сильное обратное воздействие на производство, которое идет по двум линиям:

1. Потребности являются внутренней побудительной причиной и конкретным ориентиром созидательной деятельности [4]; потребности воздействуют на производство, является его движущей силой [5].

2. Запросам людей присуще свойство быстро изменяться в количественном и качественном отношении [4]. На основе этого учёные создали закон возвышения потребностей, который гласит:

разнообразные экономические потребности постоянно растут в количественном соотношении, а также качественно меняются.

Человеческие потребности безграничны, многообразны и непостоянны. Одной из форм этих потребностей являются экономические потребности. Последние в свою очередь делятся на виды и имеют очень много классификаций, но наиболее распространена следующая:

1) по субъектам:

1. Личные (индивидуальные), коллективные, общественные (пища, жильё, одежда, социальные потребности в разумном руководителе, положительном психологическом климате, хороших условиях трудовой деятельности, признании в коллективе).

2. Потребности предприятий, домашних хозяйств, государств, которые являются экономическими субъектами (потребность в качественных товарах, работах и услугах по низким ценам, повышении конкурентоспособности продукции, снижении затрат, максимизации прибыли, увеличению поступлений в государственный бюджет и т.д.) [6].

2) по объектам:

1. Физиологические – обусловлены тем, что человек является биологическим существом, которому необходимо поддерживать свою жизнедеятельность.

2. Социальные – потребности в информации, общении, образовании, признании заслуг обществом.

3. Материальные – это потребности в услугах и благах, имеющих материальную форму.

4. Духовные – потребности в творчестве, самосовершенствовании, развитии таланта.

5. Первоочередные – те, что могут удовлетвориться предметами первой необходимости.

6. Второстепенные – те, что удовлетворяются с помощью предметов роскоши [6].

Было выяснено, что для удовлетворения экономических потребностей необходимо производство, да и экономическая сфера в целом. Так какие проблемы возникают при их удовлетворении. Во всей мировой экономике в конце XX – начале XXI столетия наблюдаются три основных тенденции соотношений между

производством, с одной стороны, и потребностями, и потреблением населения – с другой [6].

Первая тенденция возникает в тех странах и регионах, где длительный упадок хозяйства ведет к уменьшению, как потребления, так и потребностей [6]. Такое отрицательное положение сейчас можно наблюдать, в некоторых странах Азии, Африки и Латинской Америки, где произошло сокращение доходов людей.

Вторая тенденция характеризуется тем, что в отдельных странах Африки и Азии выпуск сравнительно ограниченного набора разнообразных продуктов растет очень медленно [7].

Первая и вторая тенденции показывают ненормальные соотношения в росте производства и потребления.

Третья тенденция – нормальная. В данном случае производство количественно растет и качественно совершенствуется, повышаются уровни потребления и потребностей [6].

Все рассмотренные тенденции в той или иной мере выражают противоречие между потребностями и производством: несоответствие между тем, что люди хотели бы получить и иметь, и тем, что в реальности может дать им хозяйственная деятельность и экономическая сфера. Другими словами, возникает отставание в росте производства и в увеличении экономических потребностей. Это связано с тем, что удовлетворение одной такой потребности порождают ещё несколько таких. Например, человек удовлетворил свою потребность в автомобиле. Но после этого возникают ещё ряд подобных потребностей: потребность в топливе, в деталях, в мойке автомобиля, в месте его хранения и т. д. Как уже было сказано выше, научно-технический прогресс создает новые экономические потребности. К примеру, появление технологий 21 века повлекло за собой возникновение желания их приобрести. На увеличение экономических потребностей также влияет численность населения, потому что чем больше людей, тем больше количества потребителей. Это и делает рост экономических потребностей быстрее, чем у производства. Основной причиной несовпадения уровня производства и потребностей является бесконечный рост потребностей, то есть человек может их иметь столько, сколько посчитает нужным. Кроме этого Е.С. Петренко, в своей научной статье «Экономические ресурсы и проблема их ограниченности», рассматривает одну из самых

жестких проблем удовлетворения экономических проблем – ограниченность ресурсов.

Все экономические ресурсы, или факторы производства, обладают одним общим коренным свойством: они редки или имеются в ограниченном количестве [8]. Земля содержит лишь ограниченное количество ресурсов, которые можно использовать при производстве товаров и услуг [8]. Земли, полезные ископаемые, все виды капитала, трудоспособное население, финансовые средства и так далее – нахождение их в наличии общества ограничено. Но эта ограниченность не абсолютна, а относительна, то есть ресурсы ограничены относительно каких-либо потребностей, также не все они ограничены в одинаковой степени. Существуют такие ресурсы, которые называются неисчерпаемыми (вода, воздух, ветер, энергия Солнца и так далее). Они характеризуются тем, что находятся в изобильном количестве. Несмотря на это, объем производства ограничен. Из всех этих проблем возникла следующая проблема: удовлетворение постоянно растущих экономических потребностей за счёт ограниченных ресурсов, которыми располагают общество и государства. А увеличиваются экономические потребности по разным причинам: увеличение численности населения, разнообразие потребностей и научно-технический прогресс. Тем самым поднимается вопрос об эффективном и рациональном распределении этих ресурсов [9].

Человечество столкнулось с большой проблемой удовлетворения экономических потребностей, от решения которой зависит будущее людей. Если её не решить, то это приведёт к фатальным последствиям. В конце концов это может привести к истощению ресурсов и вымиранию человечества. Какие же были разработаны стратегии по решению данной проблемы. Учёные из «Римского клуба», группа экономистов и социологов, во главе которых были Деннис и Доннела Медоуз разработали концепцию «Нулевого роста». Они отмечали, что усиление противоречия между быстро растущим населением и истощающими ресурсами экономический рост всё быстрее приближается к пределу своего роста. После чего последуют социальные и природные катаклизмы и потрясения. Согласно этой концепции, экономика должна перейти от расширенного воспроизводства к простому. Для экономики

свойственны воспроизводственные процессы, то есть это процессы, направленные на возобновление материальных благ, которые были уничтожены при их потреблении и использовании. Для этого общество получает ресурсы из окружающей среды и с помощью производства заново создает их. Побочным продуктом является отходы, которые люди выбрасывают в окружающую среду. Существует два вида воспроизводства – это простой и расширенный. Первый предполагает возобновление в неизменных размерах, а второй – с расширением размеров материальных благ. Если перейти к первому виду воспроизводства, то это позволит, уменьшит вовлечение в производство ресурсов, тем самым поможет снизить количество их использования. Этому мешает прирост населения, ведь экономический рост нужен в связи с увеличением численности населения, так как этот рост способствует увеличению объема товаров для обеспечения населения материальными благами. Поэтому государства всего мира должны направить усилия на постепенное уменьшение численности и прироста населения, таким образом, чтобы оно замещало предыдущие поколения. Таким образом, будет достигнут нулевой прирост. Человечество должно использовать достижения НТП для создания и перехода к использованию ресурсосберегающим и безотходным технологиям. Это позволит не только экономить ресурсы, но и предотвратить отрицательные последствия экономического роста [10].

Ну и последнее средство – это использовать экономический выбор. То есть каждое общество человек должно расставлять приоритеты в выборе производства экономических благ. И первым делом надо направить ресурсы на производство самых необходимых благ, без которых биологическая жизнь человека невозможна.

Дискуссия темы научной статьи.

Данная тема противоречивая и по ней ввелись множество дискуссий. Сам термин «потребность» встречается еще в 4-м веке до н.э. в трудах Аристотеля, однако предметом более серьезного, детального и всестороннего изучения в экономической науке потребности становятся вначале 20-го века.

В 21-м веке данная тема стала очень актуальной, поскольку появилось множество проблем, связанных с удовлетворением экономических потребностей, обострение их противоречий с

возможностями людей и государства. В будущем эта тема останется актуальной, учёные продолжают подробные исследования по экономическим потребностям и будут разрабатывать всевозможные пути решения всех или большинства проблем экономических потребностей. В исследовании был дан ответ на вопрос о том, как решить частично проблему удовлетворения экономических потребностей с помощью ресурсов и благ в ограниченном количестве. Способы, перечисленные выше, в данный момент начинают понемногу реализовываться. Например, страны Европы приблизились к нулевому приросту населения, внедряются новейшие технологии и происходит отказ от загрязняющих окружающую среду предприятий.

Результаты исследования научной статьи.

В ходе исследования и рассмотрения данной темы, была достигнута его цель, тема глубоко изучена и раскрыта её сущность, зафиксированы основные проблемы удовлетворения экономических потребностей. Это предельные возможности производства и экономики в целом, ускоренный и бесконечный рост этих потребностей. Из-за этих проблем, человечество вынуждено было находить способы их решения. в реферате найдены несколько таких способов: использования новейших технологий, переход к нулевому росту экономики, постепенное сокращение численности населения, перераспределение ресурсов в сторону необходимых благ.

Поставленные задачи достигнуты. Были изучены все аспекты экономических потребностей, а именно понятие раскрыто не только с точки зрения экономических наук, но и психологических. выяснено, что это не просто нужды человека, общества и государства, также это психологическое состояние. раскрыта сущность экономических потребностей, влияние на людей, взаимосвязь с производством, выделена одна из классификаций этих потребностей по двум критериям: по субъекту и по объекту. и в конце концов проанализированы их проблемы.

Заключение.

Тема «экономические потребности» является очень популярной среди учёных всего мира. Её рассматривали и изучали, по-разному толковали её понятие, раскрывали детально её сущность, пытались классифицировать их по разным критериям, поскольку они очень разнообразные и все классификации получались условные.

Было выявлено, что экономические потребности заставляют людей совершать производственную деятельность и обеспечивать общество материальными благами, с одной стороны, с другой стороны они истощают ресурсы и поэтому нужно их экономно и рационально использовать для удовлетворения экономических потребностей.

Целью исследования было раскрыть и изучить данную тему, выявить их проблемы и разработать возможные пути решения. Задач было несколько: раскрыть понятие и сущность экономических потребностей, выделить классификацию, которая показывает, что они очень разнообразные и многочисленные. После чего были зафиксированы их проблемы и найдены возможные способы их решения.

Список литературы

[1] Смирнова В.А. Формы личных потребностей и их местов систем экономических отношений // Вестник КГУ – 2011. №4. [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/formy-lichnyh-potrebnostey-i-ih-mesto-v-otnoshenii>. (дата обращения: 09.10.2022).

[2] Экономические потребности. Пирамида человеческих потребностей. Закон возрастающих потребностей. Понятие «благо». [Электронный ресурс]. – URL: <https://studfile.net/preview/6129767/page:2/>. (дата обращения: 09.10.2022).

[3] Экономические потребности. [Электронный ресурс]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskie-potrebnosti.php>. (дата обращения: 09.10.2022).

[4] Развитие экономических потребностей [Электронный ресурс]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/razvitie-ekonomicheskikh-potrebnostey.php>. (дата обращения: 09.10.2022).

[5] Василенкова Н.В. Трансформация потребностей в современных экономических условиях национального хозяйства // МНИЖ – 2015. №11-1(42). [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-potrebnoyev-v-sovremennyh-ekonomicheskikh-usloviyah-natsionalnogo-hozyaystva>. (дата обращения: 09.10.2022).

[6] Экономические потребности людей [Электронный ресурс]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskie-potrebnosti-lyudey.php>. (дата обращения: 09.10.2022).

[7] Удовлетворение экономических потребностей [Электронный ресурс]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskie-potrebnosti-lyudey.php>. (дата обращения: 09.10.2022).

[8] Петренко Е.С. Экономические ресурсы и проблема их ограниченности // Вестник КГУ – 2016. №5-1 (17) [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-resursy-i-problema-ih-ogranichennosti>. (дата обращения: 09.10.2022).

[9] Эффективные механизмы управления / Б.А. Азукаева, С.С. Аштаева, М.В. Бадашкеев [и др.]; Под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: "Наука и Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2017. 244 с. – ISBN 978-5-906973-94-8. – EDN ELPUVS.

[10] Внешние вызовы и экономическая безопасность социально-экономических систем: Коллективная монография / Ю.В. Панько, К.А. Малышенко, В.А. Малышенко [и др.]; Под общей редакцией Е.Г. Жулиной. – Энгельс: ООО "Институт научных исследований и развития профессиональных компетенций", 2021. 150 с. – ISBN 978-5-6045839-6-8. – EDN JLDOAW.

Bibliography (Transliterated)

[1] Smirnova V.A. Forms of personal needs and their places in the systems of economic relations // Bulletin of KSU - 2011. No. 4. [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/formy-lichnyh-potrebnostey-i-ih-mesto-v-otnosheniy>. (date of access: 09.10.2022).

[2] Economic needs. The pyramid of human needs. The Law of Increasing Needs. The concept of "good". [Electronic resource]. – URL: <https://studfile.net/preview/6129767/page:2/>. (date of access: 09.10.2022).

[3] Economic needs. [Electronic resource]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskie-potrebnosti.php>. (date of access: 09.10.2022).

[4] Development of economic needs [Electronic resource]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/razvitie-ekonomicheskikh-potrebnostey.php>. (date of access: 09.10.2022).

[5] Vasilenkova N.V. Transformation of needs in modern economic conditions of the national economy // MNIZH - 2015. No. 11-1 (42). [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/>

transformatsiya–potebnostey-v-sovremennyh-ekonomicheskikh-usloviah-natsionalnogo-hozyaystva. (date of access: 09.10.2022).

[6] Economic needs of people [Electronic resource]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskije-potrebnosti-lyudey.php>. (date of access: 09.10.2022).

[7] Satisfaction of economic needs [Electronic resource]. – URL: <https://center-yf.ru/data/economy/ekonomicheskije-potrebnosti-lyudey.php>. (date of access: 09.10.2022).

[8] Petrenko E.S. Economic resources and the problem of their limitations // Bulletin of KSU - 2016. No. 5-1 (17) [Electronic resource]. – URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskije-resursy-i-problema-ih-ogranichennosti>. (date of access: 09.10.2022).

[9] Effective management mechanisms / B.A. Azukaeva, S.S. Ashtaeva, M.V. Badashkeev [and others]; Under total ed. G.Yu. Gulyaev. - Penza: "Science and Education" (IP Gulyaev G.Yu.), 2017. 244 p. – ISBN 978-5-906973-94-8. – EDN ELPUVS.

[10] External challenges and economic security of socio-economic systems: Collective monograph / Yu.V. Panko, K.A. Malysenko, V.A. Malysenko [and others]; Under the general editorship of E.G. Zhulina. - Engels: OOO "Institute for Scientific Research and Development of Professional Competences", 2021. 150 p. – ISBN 978-5-6045839-6-8. – EDN JLDOAW.

© И.А. Корчак, К.А. Малышенко, 2022

Поступила в редакцию 28.10.2021

Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Корчак И.А., Малышенко К.А. Экономические потребности // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 136-147. URL: <https://ip-journal.ru/>